

СОСТОЯНИЕ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ДИСБИОЗА

¹Сирожиддинова Хиромон Нуриддиновна, ²Нуриддинова Сурайё Суннатулаевна

¹Доцент, PhD кафедры №1-Педиатрии и неонатологии Самаркандского Государственного медицинского университета, ²Резидент магистратуры кафедры №1-Педиатрии и неонатологии Самаркандского Государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185946>

Аннотация. В статье приведены данные 146 часто болеющих детей (ЧБД) в возрасте от 1-го года до 6 лет болеющими респираторными заболеваниями, госпитализированными в ГДБ. №1г. Самарканда. В качестве группы сравнения обследованы 30 эпизодически болеющие дети (ЭБД). Проведено статистико - анамнестическое изучение болезни, оценка настоящего соматического статуса. Изучены состав микрофлоры кишечника, гематологические показатели крови и адсорбирующая способность эритроцитов.

Ключевые слова: часто болеющие дети, форменные элементы, дисбиоз.

Annotasiya. Maqolada Samarqand shahar 1-sonli kasalxonaga yotqizilgan 1 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan 146 nafar tez-tez kasal bo'lgan bolalar ma'lumotlari keltirilgan. Taqqoslash guruhi sifatida 30 ta epizodik kasal bolalar tekshirildi. Kasallikni statistik - anamnestic o'rganish, hozirgi somatik holatni baholash o'rganildi. Ichak mikroflorasining tarkibi, qonning gematologik ko'rsatkichlari va eritrotsitlarning adsorbsiya qobiliyati baholandi.

Kalit so'zlar: tez-tez kasal bo'lgan bolalar, shaklli elementlar, disbiyoz.

Abstract. The article presents data on 146 frequently ill children (CBD) aged from 1 to 6 years with respiratory diseases hospitalized in the Hospital No. 1 of Samarkand. As a comparison group, 30 episodically ill children (EBD) were examined. A statistical anamnestic study of the disease and an assessment of the present somatic status were carried out. The composition of the intestinal microflora, hematological parameters of blood and the adsorption capacity of erythrocytes were studied.

Keywords: children who are often ill, shaped elements, dysbiosis.

Актуальность проблемы

Среди важнейших заболеваний у часто болеющих детей респираторная патология занимает одно из главных мест. Судя по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения в среднем каждый ребенок, переносит от 3-х до 5 официально регистрируемых респираторных заболеваний [1,2,6]. В отдельных случаях, заболевания респираторного тракта сопровождаются дисбактериозом кишечника [3,10,11]. Это объясняется тем, что в малом возрасте микробы антагонисты в составе микрофлоры кишечника бывают в меньшем количестве и не полностью сформирована нормальная микрофлора кишечника. Кроме того, при частых заболеваниях верхних дыхательных путей применяются различные антибиотики, которые чаще всего назначаются эмпирически, и они уничтожают микробов антагонистов, что приводит к дисбактериозу кишечника.

Микрофлора человека играет важную, а иногда и решающую роль в защите организма от патогенных микробов, действие токсических веществ и других [6,8,9]. Нормальная микрофлора является не только микробами антагонистами, но и поддерживает функцию иммунной системы [4,5,7,12]. Естественно при нарушении

микробиоценоза кишечника первым страдает иммунная система. Уменьшение количества микробов антагонистов приводит к нарушению витаминного баланса группы В и К, которое влияет на функциональное состояние эритроцитов.

Однако остается неизученным функциональное состояние эритроцитов у часто болеющих детей, страдающих заболеваниями респираторного тракта, осложнившихся диареей.

Цель исследования. Изучение состояния эритроцитов у часто болеющих детей, при респираторных заболеваниях осложнившихся дисбиозом кишечника.

Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 146 часто болеющих детей (ЧБД) в возрасте от 1-го года до 6 лет болеющими респираторными заболеваниями, госпитализированными в ГДБ. №1г. Самарканда. В качестве группы сравнения обследованы 30 эпизодически болеющие дети (ЭБД).

Методы исследования:

- 1. Клинический.** Проведено статистико - анамнестическое изучение болезни, оценка настоящего соматического статуса. При изучении анамнеза обследуемых детей учитывали возраст ребенка, сколько раз и какими заболеваниями был болен в течение года, заболевания верхних дыхательных путей осложнилось ли диареей.
- 2. Лабораторный.** Изучены состав микрофлоры кишечника, гематологические показатели крови и адсорбирующая способность эритроцитов.

Наши наблюдения показали, что из 146 обследованных детей у 48(33,6%) наблюдалась острая респираторная вирусная инфекция, у 24(13,7%) очаговая пневмония, у 59(36,3%) острый бронхит, и у 15(16,4%) обструктивный бронхит. Основными жалобами у детей при поступлении были повышение температуры тела (100%), беспокойство (96,7%) , кашель (91,9%), судороги (33,8%), снижение аппетита (93,5%), рвота (37%) и со стороны желудочно-кишечного тракта жидкий стул и метеоризм. Преморбидным фоном и сопутствующими синдромами у данных больных явились: хронический тонзиллит, острый ринофарингит, анемия, рахит, гипотрофия 1-2 степени. А также из 146 обследованных больных у 40 детей наблюдался дисбактериоз кишечника. Для изучения микрофлоры кишечника подвергнуты бактериологическому обследованию 40 (ЧБД) в возрасте от 1 года до 3-х лет. Из них у 23 наблюдалась диарея с тяжелым течением и у 17 больных более легким течением. Материалом для исследования явилось испражнение больного, которое разводили, в физиологическом растворе до 10^{10} -степени. Испражнения в разведениях $10^6, 10^7, 10^8, 10^9, 10^{10}$ засеивали на среду Блоурокка- для бифидобактерий, на молочно-солевой агар - для стафилококка, на Сабуро- для кандиды и на Эндо для кишечной палочки.

Анализ полученных данных показывает, что из 23-х больных с тяжелым течением диареи обнаружены стафилококки в разведениях 10^8 , при более легком течении диареи в разведениях 10^6 . Гемолитическая кишечная палочка была обнаружена, соответственно в разведениях 10^7 и 10^6 , и кандиды 10^9 и 10^7 . Интересно отметить, что анаэробная бифидум бактерия резко уменьшается в составе микрофлоры кишечника первой группы, то есть, у кого отмечена тяжелая форма диареи. Они обнаружены в разведениях испражнения 10^4 . У второй группы – обнаружены в разведениях 10^9 . Результаты наших работ убедительно доказывают, что при тяжелом течении диареи, как осложнение основного заболевания у ЧБД, увеличивается в составе микрофлоры кишечника гемолитическая флора, среди которых первое место занимают стафилококки, на втором месте кишечная палочка и на третьем дрожжеподобные грибы кандиды.

Изучение анализов крови показывают, что гематологическая картина крови у ЧБД не отличается от здоровых, т.е. количество эритроцитов, лейкоцитов и СОЭ остаются в норме. Однако установлены очень низкие показатели гемоглобина. Если в норме средней показатель гемоглобина равняется 110-140г/л у детей до 6-летнего возраста, то при заболеваниях у ЧБД снижается до 80,5г/л. Отмечено более низкий уровень гемоглобина у ЧБД страдающих диареей с 1 года до 2 лет 76,5 г/л.

У ЭБД этот показатель остается в пределах нормы – 105,5г/л. Такие результаты доказывают, что нарушение микробиоценоза играет патогенетическую роль при снижении показателя гемоглобина.

В защите организма детей от инфекционного агента важную роль играют неспецифические факторы защиты. Одним из них является адсорбирующая способность эритроцитов.

В наших наблюдениях отмечено, что количественное изменение эритроцитов у ЧБД по сравнению с нормой не происходит. Однако их адсорбирующая способность резко снижается. В норме прилипающая способность эритроцитов микробных клеток составляет 18-20%, у ЭБД – 17-18% и у ЧБД с респираторными заболеваниями - 12-13%.

Данный показатель у ЧБД с дисбактериозом снижается до 9-10%, это доказывает, что под действием длительной интоксикации и при недостаточности витаминного баланса группы В и К эритроциты теряют способности адсорбировать патогенный агент. Изменение адсорбирующей способности эритроцитов у ЧБД по сравнению со здоровыми еще раз указывают, что этот феномен является одним из факторов неспецифической защиты организма и активно участвует со всеми звеньями иммунитета в единой борьбе против инфекции.

Таким образом, уменьшение количество гемоглобина является патологичным для организма детей. При этом нарушается метаболизм эритроцитов, и они теряют защитную способность.

Выводы.

1. У часто болеющих детей заболевания верхних дыхательных путей часто осложняются диареей. С целью предупреждения развития иммунодефицитного состояния на фоне дисбактериоза необходимо во время восстановления нормальной микрофлоры кишечника с применением эубиотиков.

2. У часто болеющих детей при заболевании респираторного тракта осложнившейся диареей, отмечаются более низкие показатели гемоглобина, что составляет -76,5 г/л, чем у ЧБД с заболеваниями респираторного тракта без осложнения диареей, оно равно -80 г/л.

3. У часто болеющих детей количество эритроцитов остается в норме. Однако способность их адсорбировать бактерии резко снижается. Этот тест можно использовать как критерий определяющей состояние неспецифических факторов защиты организма.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Даукш И.А., Муратходжаева А.В. Эффективность применения некоторых иммуномодуляторов у часто болеющих детей дошкольного возраста. //Педиатрия 2020; №3-4;С.114.
2. Камиллов А.И., Ахмедова Д.И., Тураева Н.К. Состояние и перспектива развития педиатрической службы в Республике Узбекистан. //Педиатрия 2012; №2; С. 5

3. Каримжонов И.А., Юсупова Г.А., Каримова М.Н., Абдусагатова Ш.Ш. Роль дисбактериоза кишечника в формировании иммунной недостаточности у детей, больных рецидивирующим бронхитом. //Педиатрия 2019; №1-2; С.20.
4. Коровина Н.А., Захарова И.Н., Костадинова В.Н. и др. Пребиотики и пробиотики при нарушениях кишечного микробиоциноза у детей. //Пособие для врачей М., 2014; С.44-47.
5. Пустовалова Н.А. Новый метод определения неспецифической реактивности организма – реакция иммуноприлипания стафилококков (РИП). В кн: «Вопросы иммунологии и микробиологии стафилококковых и стрептококковых инфекций». Л., 2015; С.6-8.
6. Сорокулова И.Б., Сафронова Л.А., Виноградов В.П. и др. Коррекция биоспорином нарушений микробиоциноза кишечника у новорожденных детей. //Российский вестник перинатологии и педиатрии 2018; №2; С.17
7. Сирожиддинова Х.Н., Абдуллаева М.Н. Варианты иммунокоррекции сдвигов иммунного статуса у часто болеющих детей. Журнал Вестник Врача Самарканд, 2018., №1 С.70-73.
8. Сирожиддинова Х.Н., Абдуллаева М.Н. Динамика иммунитета у часто болеющих детей при иммунокоррегирующей терапии. Журнал репродуктивного здоровья и уро-нефрологических исследований. № SI-2.1 2021. 105-108 бет.
9. Сирожиддинова Х.Н., Усманова М.Ф. Материнский анамнез как фактор формирования группы часто болеющих детей. Журнал кардиореспираторных исследований том 3, №1. 2022. С 61-64.
10. Sirojiddinova X.N., Ergasheva Z.U., Muzropova I.M., Toshtemirova N.U. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda gipotermik holatning o'ziga xos xususiyatlari. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 5, May 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 104-108.
11. Sirojiddinova X.N., Yo'ldosheva G. B., Rahmatov H. X. Tug'ma pnevmoniyaning klinik kechish xususiyatlari. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 5, May 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 109-114.
12. Sirojiddinova X.N., Axrorova Z.A., Xursanov Z. M. Neonatal davrda chala tug'ilgan chaqaloqlarning psixomotor rivojlanishi. Eurasian journal of medical and natural sciences Volume 2 Issue 5, May 2022. UIF = 8.3 | SJIF = 5.995 Page 115-121.